

DOI: 10.5281/zenodo.6772850

СТУДЕНТООРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЯКОСТІ

*Student-oriented Training in the Educational Process of Institutions of
Professional Previous Education as One of the Means of Improving its Quality*

Ludmyla Pluhatar

Lecturer

Applied college «Universum» Borys Grinchenko Kyiv University

l.pluhatar@kubg.edu.ua

<https://orcid.org/0000-0002-3421-5566>

Abstract

The article identifies the main trends in the development of professional previous education in Ukraine, the theoretical analysis of scientific sources to determine the level of research of this scientific problem and scientific approaches to its solution. Attention is paid to the principles of state policy in the field of professional previous education, the meaning of the terms “educational process in the field of professional previous education”, “student-oriented learning” is revealed. The main result of the educational activity of vocational institutions before higher education is the training of specialists of the educational-professional degree “professional junior bachelor”, able to effectively carry out practical activities in various sectors of the economy; one that can meet the demands of employers in the domestic and international labor markets. The aim of the article is to determine the importance of student-oriented education in institutions of professional previous education for the training of qualified specialists.

Keywords: *professional previous education, development tendencies, student-oriented education, pedagogical workers, branch standard.*

Вступ

Функціонування системи освіти в цілому, і фахової передвищої освіти (Далі – ФПО) зокрема, в Україні можливе лише за умови єдності мети та послідовного і наскрізного вирішення поставлених завдань на всіх її

рівнях. ФПО була запроваджена відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» №2745-VIII від 02.04.2022 р. (Закон України «Про фахову передвищу освіту», 2022).

Проблеми розвитку ФПО наразі перебувають у колі наукових інтересів ряду дослідників: децентралізація та оптимізація управління ФПО в сучасних умовах (Курок, 2021; Півень, 2020); організація освітнього процесу у закладах ФПО (Сосницька & Глікман); основні напрями законодавчого забезпечення ФПО (Там само) тощо. Наразі роль, місце та напрями подальшого розвитку ФПО у освітньому просторі України потребують подальших наукових досліджень.

Мета: визначити значення студентоорієнтованого навчання у закладах ФПО для підготовки кваліфікованих фахівців.

Методи та методики дослідження

Теоретичний аналіз наукових джерел (для визначення рівня дослідженості наукової проблеми), порівняння (для визначення наявних наукових підходів до розв'язання даної наукової проблеми).

Результати

Відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» (2021) ФПО «спрямована на формування та розвиток освітньої кваліфікації, що підтверджує здатність особи до виконання типових спеціалізованих завдань у певній галузі професійної діяльності, пов'язаних з виконанням виробничих завдань підвищеної складності та/або здійсненням обмежених управлінських функцій, що характеризуються певною невизначеністю умов та потребують застосування положень і методів відповідної науки, і завершується здобуттям відповідної освітньої та/або професійної кваліфікації» (Закон України «Про фахову передвищу освіту», 2022).

Державна політика фахової перед вищої освіти базується на таких принципах: ведення фінансово-економічної діяльності на засадах ефективного використання фінансових та матеріальних ресурсів, заохочення просвітницької, новітньої діяльності закладів фахової перед вищої освіти задля сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентоздатного людського капіталу та створення умов для здобуття освіти протягом життя, доступності, міжнародної інтеграції та інтеграції вітчизняної системи фахової

перед вищої освіти в освітній простір Європи, за умови збереження і розвитку досягнень та прогресивних традицій національної освіти, сприяння державно-приватному партнерству у сфері фахової перед вищої освіти (Закон України «Про фахову передвищу освіту», 2022).

До основних завдань ФПО включені завдання щодо «забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі теоретичного та практичного навчання, дослідницької та інноваційної діяльності та створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів, а також збереження здоров'я учасників освітнього процесу» (Закон України «Про фахову передвищу освіту», 2022).

Освітній процес у сфері ФПО – це розумова, креативна діяльність, що здійснюється у закладі фахової передвищої освіти та націлена на передачу та засвоєння компетентностей у здобувачів освіти, формування гармонійної всесторонньо-розвиненої особистості (Закон України «Про фахову передвищу освіту», 2022).

З метою підвищення якості підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» (далі – ФМБ) різних спеціальностей (зокрема і фахівців освітньої галузі) в Україні активно розробляються відповідні стандарти. На основі стандартів та з дотриманням відповідних вимог (наявність відповідного переліку загальних та спеціальних компетентностей і результатів навчання, вимог до попередньої освіти здобувачів; обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра; вимог до системи внутрішнього забезпечення якості освіти; вимог професійних стандартів; форм атестації здобувачів) розробляються освітньо-професійні програми.

Організація освітнього процесу у закладах ФПО наразі передбачає: створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб та інтересів здобувачів ФПО, включаючи надання можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії; заохочення здобувачів ФПО до ролі автономних і відповідальних суб'єктів освітнього процесу; побудову освітнього процесу на засадах взаємної поваги і партнерства здобувачів освіти та адміністрації, педагогічних (науково-педагогічних) та інших працівників закладу освіти.

Студентоорієнтоване навчання – «це підхід до організації освітнього процесу, що передбачає: заохочення здобувачів ФПО до ролі автономних і відповідальних суб'єктів освітнього процесу; створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб та інтересів здобувачів ФПО, включаючи

надання можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії; побудову освітнього процесу на засадах взаємної поваги і партнерства здобувачів ФПО та адміністрації, педагогічних (науково-педагогічних) та інших працівників закладу ФПО» (Закон України «Про фахову передвищу освіту», 2022).

Організація освітнього процесу у закладах ФПО на засадах студентоорієнтованого підходу ґрунтується на принципах: навчання як взаємодія викладача і студента, взаєморозуміння між викладачем і студентом, опори на пізнавальну активність студентів, розширення автономії студентів, надання їм права вибору, рефлексивний підхід викладача і студента до процесів викладання і навчання, взаємного задоволення процесом викладача і студента.

Результати

Як показують численні дослідження, стан підготовки здобувачів ФПО не у повному обсязі відповідає потребам сучасного ринку праці. На стан підготовки ФМБ, негативно впливають: тривалість процесу формування системи ФПО; структурні зміни в освітній діяльності закладів ФПО; відсутність досконалого механізму формування державного замовлення, яке в цілому не відображає реальні потреби ринку праці; недостатній кадровий потенціал та відсутність досконалої системи підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів ФПО; розроблення та вдосконалення правової бази підготовки ФМБ у закладах ФПО; активне впровадження компетентнісного підходу в процес підготовки ФМБ; залучення експертів та науковців до розроблення відповідних стандартів, освітніх програм, навчальних планів підготовки ФМБ; залучення роботодавців до створення стандартів підготовки фахівців у закладах ФПО та оцінки результатів їхньої підготовки (зокрема через безпосередню участь у роботі Державних екзаменаційних комісій тощо).

Висновки

Таким чином, основними тенденціями розвитку ФПО можна вважати: завершення формування нормативно-правової бази ФПО, стандартизацію підготовки ФМБ, закріплення принципів студентоорієнтованого навчання у освітньому процесі закладів ФПО, удосконалення якісного складу педагогічних працівників, які здійснюють підготовку ФМБ відповідно до освітньої програми.

Окреслені тенденції в цілому не охоплюють всіх напрямків розвитку системи ФПО України, а отже, можуть бути розширені та доповнені відповідно до певної галузі, реформ, яких вона зазнає, а також внаслідок включення до змісту освіти результатів наукових досліджень, які відбуваються у певній сфері освітньої діяльності.

Література

- Zakon Ukrainy «Pro fakhovu peredvyshchu osvitu» №2745-VIIIvid 02.04.2022 [Law of Ukraine "On Professional Previous Education" №2745-VIII of 02.04.2022]. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19>*
- Zakon Ukrainy «Pro vnesennya zmin do deyakykh zakoniv Ukrainy shchodo vdoskonalennya osvitnoyi diyalnosti u sferi vyshchoyi osvity» vid 18.12.2019 [Law of Ukraine "On Amendments to Certain Laws of Ukraine on Improving Educational Activities in the Sphere of Higher Education" of December 18, 2019]. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-20>*
- Kurok, R. (2021). *Tendentsiyi rozvytku fakhovoyi peredvyshchoyi osvity v suchasnykh umovakh. Profesiyna pedahohika. [Trends in the development of professional previous education in modern conditions. Professional Pedagogic], 1(22), 41–48.*
- Piven, O.A. (2020) *Studentooriyentovane navchannya u zakladakh fakhovoyi peredvyshchoyi osvity [Student-oriented education in institutions of professional previous education]. Mizhnarodna konferentsiya “Universytetska nauka – 2020” – “University Science – 2020”, 4, 60–61.*
- Sosnytska, N., Hlikman, S.(2022) *Studentotsentrovanyy pidkhid do profesiynoyi osvity v umovakh staloho rozvytku suspilstva [Student-centered approach to vocational education in the context of sustainable development of society]. Retrieved from <http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/4127/1/2-378-382.pdf>*

